

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайжон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Эргашевна Холиқова БУХОРО АМИРЛИГИДА ҲУНАРМАНДЧИЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Яхшибека Атамуратовна Абдуллаева ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ГЕНДЕР МАСАЛАСИДАГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАР.....	16
3. Шоҳистахон Мамажоновна Ўлжаева АМИР ТЕМУР ДИПЛОМАТИЯСИ ТАРИХИГА НАЗАР.....	22
4. Кожамжарова Дарья Пернешовна, Отарбаева Гулжан Кобеевна, Мусаева Суйкум Тулембаевна ДЖАДИДСКИЕ МЕКТЕБЫ И РУССКО-ТУЗЕМНЫЕ ШКОЛЫ: ИХ РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.....	28
5. Аваз Абдуллаевич Ерметов, Нагима Ергалиевна Тажмуханова, Гулжан Кобеевна Отарбаева XX АСР 80-ЙИЛЛАРИНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ (ЁШЛАР МИСОЛИДА).....	35
6. Анвар Журакулович Яхшиев ШИМОЛИЙ БАКТРИЯДА АНТИК ДАВР ДИНИЙ ЭЪТИҚОДЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	40
7. Диёржон Абдуллаев МАРКАЗЛАШГАН ДАВЛАТ ҚАРОР ТОПИШИДА МУКОФОТЛАШ ВА РАҒБАТЛАНТИРИШ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ (АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР СУЛОЛАСИ МИСОЛИДА).....	46
8. Абдулазиз Ахмадхўжаевич Акбархўжаев ЎЗБЕКИСТОН МИНИАТЮРА САНЪАТИНИНГ АНЪАНАВИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ.....	57
9. Гулзода Аъзамовна Алимова АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ТАРИХИЙ-ГЕОГРАФИК ЖОЙЛАР, ТАРИХИЙ ШАХСЛАР НОМЛАРИ БАЁНИ (“Мажолис ун-нафоис” мисолида).....	62
10. Дилафруз Рашидовна Атамуратова ХОРАЗМ ДАВРИЙ МАТБУОТИДА “ИНҚИЛОБ ҚУЁШИ” ҲАМДА “ИЗВЕСТИЯ” ГАЗЕТАЛАРИНИНГ ЎРНИ: ТАРИХИ ВА ТАҲЛИЛИ.....	73
11. Феруза Эркиновна Атажанова ХОРАЗМДА ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СОҲАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР(1991-2017 ЙИЛЛАР).....	80
12. Жасурбек Зокиржонович Ахмедов, Иқбола Турсунмуродовна Қудратова ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИДА САҚЛАНАЁТГАН АЙРИМ ОСТАДОНЛАРНИНГ ШАКЛ БЕЗАҚЛАРИ ХУСУСИДА.....	88
13. Феруза Хаятовна Бобожонова БУХОРОДАГИ МИР-АРАБ МАДРАСАСИ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	94
14. Элбек Ботиров ТУРКИСТОН АССР БОЖХОНА ТАРИХИ БЎЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВИ ФОНДЛАРИ ТАВСИФИ.....	103

15. Завқиддин Буриев РОССИЯ ИМПЕРИЯСИНИНГ КАСПИЙОРТИ ВИЛОЯТИДА МАЪМУРИЙ-ҲУДУДИЙ СИЁСАТИ ҲАҚИДА.....	109
16. Азад Хасанович Ваисов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	115
17. S.I. Gabrielyan XX ASR BOSHLARIDA ANGLIYA JAMOATCHILIK FIKRINING FORSDAGI BUYUK BRITANIYA SIYOSATIGA MUNOSABATI.....	124
18. Акбар Даминов “БОБУРНОМА”ДА ФАРҒОНА ВОДИЙСИДАГИ ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ҲАҚИДАГИ МАЪЛУМОТЛАР.....	132
19. Бурон Улуғмуротович Жумаев ЎЗБЕКИСТОНДА ГАСТРОНОМИК ТУРИЗМНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ: ТАРИХ ВА ҲОЗИРГИ ЗАМОН.....	137
20. Temur Shavkat o‘g‘li Zaripov MUZEY - JAMIYAT TARAQQIYOTI UCHUN XIZMAT QILUVCHI MUASSASA SIFATIDA.....	146
21. Фарходжон Одилжонович Исматуллаев ЕВРОПА ИТТИФОҚИНИНГ МАРКАЗИЙ ОСИЁ БЎЙИЧА ЯНГИ СТРАТЕГИЯСИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	150
22. Sardorbek Jamoliddinovich Mirzaxalov YOSHLAR TADBIRKORLIGI TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLANAYOTGAN SOLIQ IMTIYOZLARI VA ULARNING SOHA RIVOJIGA TA‘SIRI (1991-2021-YILLAR).....	161
23. Фарида Абдуразаковна Максумова ШАҲАР МУҲИТИДАГИ ЛАНДШАФТ ДИЗАЙНИ.....	168
24. Муҳаббат Мадиримовна Маҳмудова ХОРАЗМИЙЛАР ТИЛИ ВА ЁЗУВИНИ ЎРГАНИШ ТАРИХИДАН.....	173
25. Шавкатбек Махамадюнусов ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНГА ДЕПОРТАЦИЯ ҚИЛИНГАН ХАЛҚЛАР ТАРИХИНИНГ АРХИВ МАНБАЛАРИ.....	177
26. Дилобар Бахриддиновна Мирхусанова ЎЗБЕКИСТОНДА БОЛАЛАР МУЗЕЙИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	182
27. Қабулжон Махамаджонович Насритдинов СОВЕТ ҲУКУМАТИ АГРАР СИЁСАТИДА ЕР-СУВ МАСАЛАЛАРИ ВА ДАСТЛАБКИ ТРАНСФОРМАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ (Фарғона водийси мисолида).....	187
28. Зумрад Рахмонкулова XIX ASR ЎРТАЛАРИДА ҚЎҚОН ВА ХИВА ХОНЛИКЛАРИНИНГ УСМОНИЙЛАР ДАВЛАТИ БИЛАН ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАР ТАРИХИДАН.....	193

29. Фахриддин Самаров ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИДАГИ “КАТТА ЛАНГАР ОТА” МАЖМУАСИ ТАРИХИНИ БИЛАСИЗМИ?.....	199
30. Ибрагимжан Ташматов МУСТАҚИЛ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАР.....	206
31. Анвар Амир ўғли Темиров ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИДА МАДАНИЙ МЕРОС ОБЪЕКТЛАРИНИ ОММАЛАШТИРИШГА ДОИР.....	214
32. Улуғбек Шавкатович Усмонов ЎЗБЕКИСТОН ҲАЙКАЛТАРОШЛИГИНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ.....	218
33. Нафиса Закировна Ҳаётова СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИ ВА СУВ ТАЪМИНОТИ МАСАЛАЛАРИ (БУХОРО ШАҲРИ МИСОЛИДА).....	223
34. Зарина Илдаровна Файзрахманова XVI АСРДА БУХОРО ХОНЛИГИНИНГ ТАШҚИ САВДО ВА ДИПЛОМАТИК АЛОҚАЛАРИ.....	231
35. Бахтиёр Режавалиевич Халмуратов, Ғиёсиддин Муроджонович Усмонов ТАБИАТ УНСУРЛАРИ ВА РАНГЛАРНИ ЎЗARO УЙҒУНЛИГИНИНГ ХАЛҚОНА ҚАРАШЛАРДА АКС ЭТИШИ.....	239
36. Ислон Акрамович Ҳамдамов МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ МЕЪМОРЧИЛИК ФАОЛИЯТИ.....	244
37. А.Г. Холлиев РОССИЯДА ХОРИЖЛИКЛАР ВА ХОРИЖИЙ ТИЖОРAT ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ТИЗИМИНИНГ ОЁҚҚА ТУРИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ (XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	250
38. Азиза Мустафаевна Эгамбердиева ЁШЛАРНИНГ ФАОЛ ФУҚАРОЛИК ПОЗИЦИЯСИ ВА ТАШАББУСКОРЛИГИНИ ЮКСАЛТИРИШДА МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.....	260
39. Нафиса Мустафаевна Эгамбердиева ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ОИЛА ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДАГИ ЎРНИ, УЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ, АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ ОИЛА, ИНСОН ОДОБИ ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ.....	267
40. F.N. Shirinova, Z.S. Kosimova IX-XII ASRLARDA O‘ZBEK DAVLATCHILIGI. IJTIMOIIY, SIYOSIY-IQTISODIY HAYOTI. AJDODLARIMIZNING JAHON SIVILIZATSIYASI TARAQQIYOTIGA QO‘SHGAN ULKAN HISSASI.....	273
41. Икматулла Гайбуллаевич Елмуратов XX АСР БОШИДА ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ҲОЛАТИ ВА ТАРИХИ.....	281

12. Зайн ад-Дин Махмуд бин Абдуджалил Васифи. Бадаийи ал-вакайи. Критич. Текст, введение и указатели А.Н. Болдырева. – Москва. ИВЛ.1961. Б.50-51.(Zain al-Din Mahmoud bin Abdualil Wasifi. Badaiyi al-wakayi. Critical Text, introduction and indexes by A.N. Boldyrev. - Moscow.1961. - Pp.50-51.)
13. Каттаев К. Самарқанд мадрасалари ва илму – фан ривож. – Самарқанд; “Зарафшон”. 2003. – Б.10.(Kattaev K. Samarkand madrasas and development of science. - Samarkand; "Zarafshon". 2003. - Pp.10.)
14. Массон М. Архитектурный облик Самарканда времен Навои. – Самарқанд.1946.- С.22 (. Masson M. The architectural appearance of Samarkand in the time of Navoi. – Samarkand.1946.- Pp.22)
15. Пугаченкова Г. А. Самарқанд. Бухара. – Москва: Искусство, 1968,-С.176-177.(Pugachenkova G. A. Samarkand. Bukhara. - Moscow: Art, 1968, - Pp. 176-177.)
16. Саййид Роқим. Тарихи томм. – Тошкент: Маънавият, 1998.-Б.83.(Sayyid Raqim. Date tomm. - Tashkent: Manaviyat, 1998.-Pp.83.)
17. Собиров Г. Творческое сотрудничество ученых Средней Азии в Самаркандской научной школе Улугбека. – Душанбе, 1973. –С.22(Sobirov G. Creative cooperation of scientists of Central Asia in Samarkand scientific school Ulugbek. - Dushanbe, 1973. -Pp.22)
18. Ўролов А., Хожихонов М. Улугбек яратган маънавият, – Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1994. –Б.16-17.(Urolov A., Khodzhikhanov M. Spirituality created by Ulugbek, - Tashkent: Abdulla Qodiri National Heritage Publishing House, 1994. –Pp.16-17.)
19. Фасих Аҳмад ал-Хавофий. Мужмали Фасихий. Таржима, кириш, изоҳлар ва кўрсаткичлар Д.Ю. Юсупованики. – Тошкент: «Фан», 2018. – С.188. (Fasih Ahmad al-Khawafi. Mysterious Fasihi. Translation, introduction, comments and indicators D.Yu. Yusupovaniki. - Tashkent: «Fan», 2018. –S.188.)
20. Юсупова Д.Ю. Давлатшоҳ Самарқандий // Ўзбекистон буюк алломалар юрти. – Тошкент, 2010. –Б.348-349.(Yusupova D.Yu. Samarkand State // Land of great scholars of Uzbekistan. - Tashkent, 2010. –Pp.348-349.)

А.Г. Холлиев,

Тарих фанлари номзоди, доцент
Ўзбекистон Миллий университети
azizbekholliev@gmail.com

РОССИЯДА ХОРИЖЛИКЛАР ВА ХОРИЖИЙ ТИЖОРАТ ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ТИЗИМИНИНГ ОЁҚҚА ТУРИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ (XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИ)

For citation: A.G. Kholliiev, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF LEGAL REGULATION OF THE ACTIVITIES OF FOREIGNERS AND FOREIGN COMMERCIAL ORGANIZATIONS IN RUSSIA (SECOND HALF OF THE 19th - BEGINNING OF THE 20th CENTURY). Look to the past. 2022, Special issue 1, pp.250-259

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6758519>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада XIX асрнинг иккинчи ярми – XX аср бошларида Россия империяси ҳудудида хорижий фуқаролар ва хорижий тижорат ташкилотларининг иқтисодий фаолиятини ҳуқуқий тартибга солиш тизимини шакллантиришнинг асосий босқичлари ва йўналишлари кўриб чиқилади. Ўрганилаётган даврда кўплаб қонунчилик ва меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди, уларни батафсил кўриб чиқиш Россиянинг хорижий давлатлар билан ташқи иқтисодий алоқаларини амалга ошириш сиёсатининг тарихий эволюциясини таҳлил қилиш имконини беради.

Калит сўзлар: Россия, хорижликлар, тижорат, фаолият, қонунчилик актлари, ҳуқуқ, тадбиркорлик.

А.Г. Холлиев,

Кандидат исторических наук, доцент
Национальный университет Узбекистана
azizbekholliev@gmail.com

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАНЦЕВ И ИНОСТРАННЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX – НАЧАЛО XX ВЕКА)

АННОТАЦИЯ

В представленной статье рассматриваются основные этапы и направления формирования системы правового регулирования экономической деятельности иностранных подданных и иностранных коммерческих организаций на территории Российской империи во второй половине XIX - начале XX века. В исследуемом периоде было принято множество

законодательных и нормативных актов, детальное рассмотрение которых позволяет дать анализ исторической эволюции политики России по осуществлению внешнеэкономических связей с зарубежными странами.

Ключевые слова: Россия, иностранцы, коммерция, деятельность, законодательные акты, право, предпринимательство.

A.G. Kholliiev,

Doctor of Philosophy in History, Associate Professor
National University of Uzbekistan,
azizbekholliiev@gmail.com

FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF LEGAL REGULATION OF THE ACTIVITIES OF FOREIGNERS AND FOREIGN COMMERCIAL ORGANIZATIONS IN RUSSIA (SECOND HALF OF THE 19th - BEGINNING OF THE 20th CENTURY)

ABSTRACT

The main stages and directions of the formation of a system of legal regulation of the economic activity of foreign nationals and foreign commercial organizations on the territory of the Russian Empire in the second half of the 19th - early 20th centuries are considered at the given article. In the period under study, a lot of legislative and regulatory acts were adopted, a detailed consideration of which allows us to analyze the historical evolution of Russia's policy on the implementation of foreign economic relations with foreign countries.

Index Terms: Russia, foreigners, commerce, activities, legislative acts, law, entrepreneurship.

1.Актуальность:

Процесс правового регулирования деятельности иностранцев и иностранных коммерческих организаций в России сыграл очень важную роль в организации и развитии экономических связей русского государства с зарубежными странами в рассматриваемом периоде. В то же время, необходимо отметить, что это база имеет глубокие исторические корни. Конечно, в России не существовало отдельного специализированного законодательства в области осуществления внешнеэкономических связей. Однако, в нормативно-правовых актах российского государства, принятых в различные исторические периоды, имелись отдельные положения, главы и пункты, регулировавшие отдельные аспекты предпринимательской деятельности, в той или иной степени, связанными с зарубежными странами и иностранными подданными.

2.Методы исследования и обзор литературы:

Процесс формирования правовой системы регулирования деятельности иностранцев и иностранных коммерческих организаций в России явился важной и объективной необходимостью для общего экономического развития страны в исторических условиях второй половины XIX – начала XX века. Исходя из этой необходимости, в России было принято большое количество законодательных и нормативно-правовых актов, без которых было бы невозможно представить развитие внешнеэкономических связей страны с зарубежными странами. На основе такого методологического похода, а также при использовании общепринятых методов исторических исследований была сделана попытка комплексно рассмотреть процессы, связанные с созданием правовой базы регулирования деятельности иностранцев и иностранных коммерческих организаций в России во второй половине XIX – начале XX века.

Достаточное количество авторов посвятило свои труды анализу определённых аспектов вышеуказанной научной проблемы. Среди таких исследователей можно отметить И.А.Головину, Л.Е.Шепелева, А.Ф.Федорова, В.Н.Шкунова, С.А.Смирнова, И.В.Поткину и др.

3. Результаты исследования:

Известно, что в первой трети XIX века была осуществлена систематизация российского права. С этого времени права иностранцев в сфере предпринимательства регулировались целым рядом законоположений, которые можно разделить на ряд групп.

К первой группе можно отнести серию общих законов империи, которые включались в хронологическом порядке в Полное Собрание Законов Российской Империи, а в отраслевом – в Свод Законов Российской Империи. Специальные законоположения – указы императора, положения Комитета министров и мнения Государственного Совета – составляют вторую группу. К третьей группе можно отнести межгосударственные торговые трактаты, заключённые Россией с отдельными государствами, которые содержат нормы, определяющие положения иностранцев в империи, в общем, и регулирующие их права на торгово-промышленную деятельность, в частности. Общее правовое положение и статус иностранных подданных, как отмечалось выше, были определены в Законах о состояниях [1].

Кроме того, существовала серия постановлений, лишивших имущественных и иных прав граждан Германии, Австро-Венгрии, Турции в годы первой мировой войны. Эта группу документов можно отнести к чрезвычайному законодательству.

Нормативно-правовые акты от 1 января 1863 г и 9 февраля 1865 г., в определенной мере, знаменовали собой поворот в политике правительства не только по отношению к российскому предпринимательству, но и к иностранному. Отныне в России, в основном, устанавливались принципы бессословности и равенства русских и иностранных подданных. Так, ст.21 «Положения о пошлинах за право торговли и других промыслов» гласила: «Свидетельства как купеческие, так и промысловые могут быть выдаваемы лицам обоюбого пола русским подданным всех состояний и иностранцам» [2]. Эти важнейшие принципы предпринимательской деятельности на практике не были выдержаны до конца.

1 января 1863 г. было принято вышеупомянутое «Положение о пошлинах за право торговли и других промыслов» [3]. В этом документе имелся Раздел I под названием “О торговых действиях, производимых без платежа пошлин”. К свободным торговым действиям для всех сословий, не исключая и иностранцев, позволенным осуществлять без платежа установленных этим Положением пошлин принадлежали: а) торговля хлебом, зерном, мукою, крупкою, солью, шерстью, невыделенными шкурами, дровами, строительными материалами и др. б) разносная продажа припасов, фруктов и лакомств, крестьянских изделий и других подобных предметов, в) размен денег с ларьков, столов, а также будок на рынках, но не из постоянных меняльных лавок, г) торговля всякими товарами на ярмарках и установленных торгах, д) строительство, ремонт и содержание речных, озерных и морских судов, не включая сюда содержание пароходов, служащих для перевозки грузов и пассажиров, е) извоз, кроме содержания контор для транспортирования кладей и пассажиров, ж) изготовление машин и аппаратов для фабрик, а также земледельческих орудий, химических составов и красильных веществ [4]. Это положение с небольшими изменениями и дополнениями сохранялось на протяжении всех последующих десятилетий до конца XIX века.

В статьях указанного Положения, исправленного и дополненного законом от 9 февраля 1865 г., были воспроизведены принципы прежнего закона 1863 г. о свободе предпринимательства в России для русских подданных всех состояний и иностранцев [5].

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что с вступлением нового Положения на обширных окраинах Российской империи действовали свои особые постановления. Это касалось губерний Царства Польского, области Казачьих войск, а также значительных территорий Кавказа и Азиатской России. Именно через территории этих крупнейших областей империи осуществлялись внешнеторговые связи России с зарубежными странами, поэтому решение вопроса о распространении действия Положения на окраины империи имело особое значение.

В 80-е годы правительство пересмотрело ряд законов, закладывавших основы предпринимательской деятельности. К 1887 г. было «проведено коренное изменение в содержания старого свода торговых узаконений» [6]. Все эти законы отразили изменившееся

правовое положение иностранного предпринимателя. Исключением из общего правила об уравнивании российских подданных с иностранцами являлись лишь некоторые отрасли торговли «отправление коих имеет должностной характер, или находится в близкой связи с ограждением политических интересов страны; как равно, по соображениям экономического и культурного свойства...» [7].

В 1885 г. были внесены изменения и дополнения в «Положение о пошлинах за право торговли и других промыслов». В частности, особыми сборами были обложены ярмарки, установлены сборы в пользу земств и городов, увеличены торговые сборы за свидетельства и билеты, сокращено количество билетов для приобретения торговых и промысловых свидетельств. Особую роль стали играть акцизные уставы, в соответствии с которыми регламентировалось производство некоторой продукции, напрямую связанной с внешней торговлей. Под особое регулирование подпадало сахарное и табачное производство, торговля табаком и табачными изделиями, спичечные фабрики, заведения для выделки и продажи винно-водочных изделий и т.д. [8].

Правовое регулирование предпринимательства осуществлялось по нескольким направлениям. Главными источниками экономического законодательства в Российской империи были Общий устав российских железных дорог (1885 год), Устав торговый (1887 год), Устав судопроизводства торгового, Устав вексельный (1862, 1902 годы), Устав о промышленности (1892 год), Устав горный (1893 год), Свод законов гражданских, Устав о прямых налогах, Устав кредитный. Многие из этих уставов в последующие годы переиздавались.

Действовавшее тогда торговое законодательство представляло собой ряд так называемых уставов, образующих вторую часть XI тома Свода Законов. До 1887 года публичное торговое право не было отделено от частного, сверх того, под названием Устава торгового подразумевались такие крупные законоположения, как например, Устав о векселях, Устав судопроизводства торгового.

«Издание 1887 года стало удовлетворять обоим требованиям. Вся вторая часть XI тома распалась на отдельные уставы. Первое место всех законоположений должно быть отведено Уставу торговому, как законоположению общего характера» [9].

Так, в структуре Устава торгового были две отдельные главы, которые регулировали торгово-промышленные права зарубежных граждан. В книге I «О праве на торговлю» раздела I «О торговле по свидетельствам» имелась глава IV «О торговле иностранцев в России». Данная глава содержала четыре отделения: 1. Общие положения; 2. Об иностранных гостях; 3. О заезжих иностранных купцах; 4. О торговле иностранных азиатских купцов. Кроме того, в разделе II «О торговле свободной, производимой без установления свидетельств» существовала глава XIII «О свободной торговле иностранцев» [10].

В соответствии с задачами и практикой внешнеполитических отношений была ориентирована и строилась система внешнеэкономических связей России, распадаясь на два направления: европейско-американское и азиатское, которые нашли отражение в законодательном закреплении особых правовых режимов предпринимательства на территории империи для подданных промышленно-развитых стран Европы и Америки и отдельно – для подданных государств Азии.

Даже Уставы таможенные Свода Законов 1857 г. делились на две части: Книга I. Устав таможенный по европейской торговле; Книга II. Устав таможенный по Азиатской торговле [11]. Нужно отметить, что в последующем таможенное законодательство совершенствовалось, а Уставы переиздавались. Так, в Разделе II Устава таможенного 1910 года издания были определены правила привоза иностранных товаров в Российскую империю. В ст.135. говорилось: «Привоз иностранных товаров из-за границы морем, по железным и грунтовыми дорогам и по рекам и озерам допускается лишь через такие таможенные учреждения, которые уполномочены на пропуск сих товаров в империю» [12].

В законодательстве дореволюционной России право на владение недрами в современном понимании как юридическая категория не было зафиксировано. Мы

сталкиваемся с несколько иными понятиями. Во-первых, это горный, золотой и нефтяной промыслы, т.е. право частных лиц на занятие горной промышленностью. Во-вторых, отдельно от этого юридического права существовали права на владение или пользование рудными месторождениями или нефтеносными землями. Право на владение землей не совпадало с правом на владение недрами.

Положение иностранного подданного в этой системе координат не было ущемлённым в сравнении с русским. Согласно ст.263, 432,547 Устава горного принцип равенства распространялся и на сферу горнодобывающей промышленности, поскольку производство горного, золотого и нефтяного промыслов разрешалось лицам всех состояний без различия подданства [13].

Русское законодательство не ставило для иностранцев препятствий в выборе форм организации предпринимательского дела, допускало образование и деятельность смешанных акционерных компаний и товариществ, несмотря на то, что законом 1836 года об акционерных компаниях было предусмотрено существование только именных акций [14], тем не менее, владение ими не воспрещалось иностранцам. С 1863 года из этого правила были допущены исключения.

Иностранцы имели право приобретать движимое и недвижимое имущество в пределах Российской империи «как через куплю, так и по наследству, завещаниям, дарственным записям». Однако это право не распространялось на территории, для которых существовали особые Положения об управлении (Туркестанский край, Акмолинская, Семипалатинская и Уральская области, а также прилегающие к Китаю районы Сибири и Приморский край).

Указом 1887 года иностранцам запрещалось приобретать в собственность недвижимость в Царстве Польском и ещё 11 западных губерниях России [15]. Исключения составляли лишь территории портов и городских населённых пунктов. Этот порядок, введённый именованным указом 14 марта 1887 г., просуществовал без изменений до первой мировой войны и был призван приостановить поселение немецких колонистов на западе империи.

Запрет на владение недвижимостью в том или ином регионе вводился по мере возникновения угрозы «ползучей» миграции иностранных подданных.

Деятельность каждого иностранного общества регламентировалась специальным правительственным постановлением. Для начала операций требовалось разрешение Совета министров, утверждённое императором. С 1888 года под разрешительную систему регистрации не попадали лишь те иностранные компании, деятельность которых ограничивалась торговлей импортными товарами. Деятельность судоходных компаний, перевозивших пассажиров и грузы между русскими и зарубежными портами, также могла вестись без особого разрешения императора.

Все ограничения правоспособности иностранцев в России сводились к приграничным районам и были вызваны конкретными местными условиями. Действовавшие здесь ограничения не ущемляли их прав на остальной территории и не сдерживали предпринимательскую инициативу иностранцев в целом. В постановлениях русского правительства в первую очередь прослеживалась защита государственных интересов России, а затем и ориентация на приоритет российского предпринимательства.

Закон 1836 года об акционерных компаниях не давал определения «иностранное общество» и никак не регулировал деятельность в России акционерных компаний, учрежденных в других странах в соответствии с их законодательством.

Вплоть до начала 60-х годов XIX века в России вообще отсутствовали какие-либо нормативные акты, регулирующие деятельность иностранных компаний.

До 1861 г. характерным является то, что к числу иностранных субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность в России, преимущественно относились отдельные иностранные предприниматели - иностранные ремесленники или иностранные купцы, иностранные подданные или иностранцы, а не корпоративные образования [16].

В период с 1863 по 1904г. Россия подписала ряд конвенций и соглашений о взаимном признании и ограждении прав акционерных обществ с 10 странами, в числе которых Франция, Бельгия, Германия, США и Великобритания. В результате иностранные компании в России, равно как и русские за рубежом, пользовались правом судебной защиты. Например, в Решениях Гражданского кассационного департамента Правительствующего Сената «О товариществах по участкам, или компаниях на акциях» говорилось следующее: «Французские акционерные (анонимные) общества и другие товарищества торговые, промышленные и финансовые, учреждённые во Франции и называемые товариществами с ограниченной ответственностью, могут пользоваться России всеми их правами и в том числе правами судебной защиты, сообразуясь с русскими законами» [17].

Практически параллельно в 1863 году были выработаны основы правительственной политики в отношении деятельности иностранных акционерных компаний в России. Однако реализация данной политики в законодательной сфере по созданию соответствующей правовой базы для деятельности, прежде всего, иностранных юридических лиц в России растянулись на два десятилетия.

В ноябре 1865 года конвенция о взаимном признании прав акционерных обществ была заключена Россией с Бельгией, при этом упрощалась процедура обсуждения и принятия данных соглашений с другими странами. Министру иностранных дел предоставлялось право заключать по соглашению с министром финансов, по мере необходимости, конвенции на таких же условиях с другими государствами, не спрашивая на это каждый раз особого разрешения в законодательном порядке. Позднее такие конвенции относительно всякого рода акционерных компаний, за исключением страховых были заключены в ноябре 1866 года с Италией, в январе 1867 года с Австрией. В отношении же акционерных обществ Германии в России с 1874 года было распространено действие ранее заключённых соглашений с другими странами.

Нужно отметить, что устав являлся основным документом, определяющим направление и условия деятельности каждой акционерной компании. Порядок составления акционерных уставов был определен «Правилами о товариществах по участкам или компаниях на акциях» 1836 г. – первым законодательным актом, регламентировавшим учреждение и деятельность акционерных предприятий в России, сохранившим свое значение вплоть до 1917 г. [18].

В период с начала 1870-х и до конца 1880-х гг. происходило формирование комплекса правовых норм, регламентирующих порядок деятельности иностранных акционерных обществ в России. Эти условия, помимо обязательного получения разрешения русского правительства на ведение деятельности, а также на внесение изменений и дополнений в учредительные документы, устанавливали обязанность иностранного общества вносить залог в Государственный банк в качестве гарантии обеспечения исполнения обязательств общества перед русскими кредиторами; вводился особый разрешительный порядок приобретения недвижимого имущества при условии определения местным губернским начальством необходимости его приобретения и целевого использования. Устанавливалась обязанность создания специального ответственного агентства для управления делами иностранного общества в России, в том числе публикации ежегодных отчётов и балансов по всем операциям общества, а также информации о рассматриваемых общим собранием акционеров вопросах [19].

Законодательное урегулирование деятельности в России иностранных акционерных компаний произошло в 1880-е годы.

В соглашении «О взаимном признании и ограждении прав акционерных» обществ заключённом Россией и Германией в июне 1885 года, а также в подобной конвенции с Грецией в декабре 1887 года, было сделано дополнение в соответствии с разъяснением 1878 года. В нем отмечалось, что оно вовсе не касается вопроса о допущении или недопущении акционерных обществ, учреждённых в одной стране, к производству своих операций в другой стране, т.к. разрешение их деятельности зависит от правил существующих в этом отношении

в стране и, чтобы акционерное общество законно учреждённое за границей могло получить право производить операции в России, необходимо ходатайствовать, в каждом отдельном случае, особого Высочайшего (императорского) разрешения, т.е. в том же порядке, как и для русских акционерных обществ. В дальнейшем именно соглашение с Германией стало образцом при заключении таковых с другими государствами в конце XIX - начале XX веков [20].

Необходимо обратить внимание на то, что в общее законодательство не было внесено соответствующих дополнений уточняющего характера о порядке приобретения иностранным акционерным компаниями в России юридической дееспособности. В связи с этим вопрос о праве производства операций иностранными компаниями мог считаться спорным. К 1886 году большинство из них функционировали через посредство своих поверенных или агентов – русских подданных. Подобная практика не встречала каких-либо препятствий со стороны местных государственных учреждений.

Юридическим фактом учреждения акционерной компании, согласно русскому законодательству, являлось утверждение её устава императором [21], который получал силу сепаратного закона.

Порядок получения разрешения на деятельность в Российской империи для иностранных акционерных компаний был приблизительно тот же, что и для российских.

Следует подчеркнуть, что в вопросах налогообложения, взаимоотношений с учреждениями, организациями и частными лицами, иностранные подданные не выделялись как особая юридическая категория и подчинялись общим законам империи. Правда, некоторая неопределённость в вопросе о налогообложении существовала до 1899 г. Дело в том, что Положение 20 мая 1885 г. устанавливало 5% купонный налог на выпущенные за границей облигации. В течение 12 лет он с иностранных обществ не взимался. Вполне вероятно, что этому обстоятельству способствовал тот факт, что в России за период с 1869 г. по 1896 г. было зарегистрировано всего лишь 71 иностранное предприятие. С 1896 г. их число стало стремительно расти. Министерство финансов в 1897 г. потребовало с них уплаты налога, что вызвало со стороны иностранных предпринимателей недовольство и протесты. Только 10 декабря 1899 г. проблема была урегулирована, и указом императора иностранные акционерные общества освобождались от уплаты 5% сбора при условии, что облигации будут выпущены в иностранной валюте без паритета на русскую монету. Согласно положению о промысловом налоге 1898 г. основным капиталом иностранной компании считалась та сумма, которая была предназначена для операций в России, и именно она подлежала налогообложению [22]. Только с принятием нового Положения о государственном промысловом налоге 1898 г. было окончательно отвергнуто сословное начало и право на занятие торговлей и промышленностью стало независимым от приписки к купеческому сословию [23].

Налогообложение иностранных и совместных предприятий не было более обременительным, чем налогообложение предприятий российских предпринимателей. Предприятия, принадлежащие иностранным компаниям, платили, как и российские предприниматели, налог на основной капитал в размере 15 копеек с каждых 100 рублей основного капитала, а в период с 1908-го по 1910 год – 20 копеек с каждых 100 рублей. При этом основным капиталом иностранного общества считалась та сумма капитала, которая была выделена для операций в России [24]. С 1887 года кредитные учреждения и иностранные компании стали платить налог на прибыль. Налогооблагаемой базой была чистая прибыль, «полученная по операциям, производимым в России».

Что же касается акционерных предприятий, то в 1880-е годы в России была введена новая система их налогообложения. Ранее они, как и другие крупные не акционерные предприятия оплачивали лишь пошлину в сумме 565,5 руб. при получении документов на право предпринимательской деятельности по первой гильдии купечества. Новым законом 15 января 1885 года было введено дополнительно обложение чистой прибыли акционерных

компаний 3-х процентным сбором, а для контроля поступлений этого налога в общем порядке установлена обязательная публичная отчётность для всех акционерных обществ [25].

В конце 80-х гг. XIX в. Был определён общий для всех набор статей, насчитывавших 10-15 «условий деятельности», которые впервые были выработаны министерствами финансов, внутренних и иностранных дел для иностранных страховых обществ в конце 1871 г. А для основной массы торгово-промышленных компаний этот вопрос реально прозвучал лишь в декабре 1886 г.

«Условия деятельности» в Российской империи приравнивались к закону в отличие от уставов иностранных обществ, которые рассматривались как договор, толкование которого всецело находилось в ведении суда.[26] В конце XIX в. Из «условий деятельности» исчезла статья, которая завершала перечень статей и звучала следующим образом: «Русское правительство оставляет за собой право во всякое время по усмотрению взять назад выдаваемое обществу разрешение на производство операций в России и потребовать прекращения оных без всякого объяснения причин» [27].

Эта заключительная статья ушла в небытие естественным образом под давлением общих обстоятельств и велений времени. Во-первых, исчезновение было продиктовано энергичной политикой правительства по привлечению в конце XIX в. иностранного капитала, которой она не только не соответствовала, но скорее даже отталкивала иностранных инвесторов [28]. Во-вторых, к началу XX в. Россия, как уже говорилось, заключила конвенции и соглашения о судебной защите акционерных обществ с передовыми промышленными государствами на взаимной основе. И опять же столь явный произвол находился в резком противоречии с духом и буквой международных договоров. «Условия деятельности» иностранных компаний, допущенных в самом конце XIX-начале XX в., более не содержали подобных статей со столь отрицательным эффектом.

В годы первой мировой войны резко изменилось отношение правительства к подданным стран, с которыми Россия находилась в состоянии войны. Появилась серия постановлений сходного содержания, которые и образуют группу документов чрезвычайного законодательства.

4. Заключение:

В заключении можно отметить, что в основу правового регулирования деятельности иностранцев и иностранных коммерческих организаций в России был положен принцип равноправия, как между гражданами империи, так и между иностранными и российскими предпринимателями. В целом правовое регулирование рассматриваемой сферы в России отличалось последовательной защитой государственных интересов и поддержкой российских предпринимателей. Вводя ограничения на некоторые виды коммерческой деятельности, правительство делало ставку на развитие российского бизнеса. Деятельность иностранцев в России не была скована действовавшими законами, несмотря на имевшиеся в достаточно большом количестве ограничительные статьи. Запреты компенсировались поощрительными мерами, направленными на развитие промышленности, которые носили налоговый характер.

Иктибослар/ Сноски /References:

1. Смирнов С.А. Правовое регулирование иностранного предпринимательства в России во второй половине 19-начале 20 веков: Дисс. канд. юрид. наук. – Волгоград, 2002, -С.34 (Smirnov S.A. Legal regulation of foreign business in Russia in the second half of the 19th and early 20th centuries: Diss. cand. legal sciences. - Volgograd, 2002, -P.34)
2. Полное собрание законов Российской империи II. Отделение I. Т. XXXVIII. №39118. – СПб., 1866. –С.7 (Complete collection of laws of the Russian Empire II. Department I. Vol. XXXVIII. №39118. –SPb., 1866. –P.7)
3. Головина И.А.. Правовое регулирование иностранных инвестиций в нефтяную промышленность в дореволюционный период // Труды Института государства и права Российской академии наук № 4, 2012. –С.129 (Golovina I.A. Legal regulation of foreign

- investment in the oil industry in the pre-revolutionary period // Proceedings of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences No. 4, 2012. –P.129)
4. Полное собрание законов Российской империи II. Отделение I. Т. XXXVIII. №39118. – СПб., 1866. –С.4-6 (Complete collection of laws of the Russian Empire II. Department I. Vol. XXXVIII. №39118. –SPb., 1866. –P.4-6)
 5. И.А. Головина. Правовое регулирование иностранных инвестиций в нефтяную промышленность в дореволюционный период // Труды Института государства и права Российской академии наук № 4, 2012. –С.129 (Golovina I.A. Legal regulation of foreign investment in the oil industry in the pre-revolutionary period // Proceedings of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences No. 4, 2012. –P.129)
 6. Шепелев Л.Е. Царизм и буржуазия во второй половине XIX века: проблемы торгово-промышленной политики. –Л.: Наука, 1981. –С.35. (Shepelev L.E. Tsarism and the bourgeoisie in the second half of the 19th century: problems of commercial and industrial policy. – L.: Nauka, 1981.-P.35)
 7. Федоров А.Ф. Торговое право. –Одесса, 1911. –С.165. (Fedorov A.F. Commercial law. - Odessa, 1911. - P. 165.)
 8. Шкунов В.Н. Государственно-правовое регулирование внешней торговли Российской империи в XVIII-XIX веках. –Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. –С.108. (Shkunov V.N. State-legal regulation of foreign trade of the Russian Empire in the XVIII-XIX centuries. - Saratov: IPR Media, 2018. - P. 108.)
 9. Адамович В.И. Конспект лекций по торговому праву. 1897-98 акад. г. –СПб., 1898. –С. 9-10. (Adamovich V.I. Lecture notes on commercial law. 1897-98 acad.year. -SPb., 1898. -P. 9-10.)
 10. Смирнов С.А. Правовое регулирование иностранного предпринимательства в России во второй половине 19-начале 20 веков: Дисс. канд. юрид. наук. – Волгоград, 2002. -С.35. (Smirnov S.A. Legal regulation of foreign business in Russia in the second half of the 19th and early 20th centuries: Diss. cand. legal sciences. - Volgograd, 2002, -P.34)
 11. Свод законов Российской империи. Т. VI. Уставы таможенные. –СПб., 1857. –С.1, 367. (Code of Laws of the Russian Empire. Т. VI. Customs charters. -SPb., 1857. -P.1, 367)
 12. Свод законов Российской империи. Т. VI. Устав таможенный. Раздел II. Гл. I. –СПб., 1910. –С.14. (Code of laws of the Russian Empire. Т. VI. Customs regulations. Section II. Ch. I. -SPb., 1910. -P.14.)
 13. Поткина И. В. Законодательное регулирование предпринимательской деятельности иностранцев в России. 1861-1916 гг. // Иностранное предпринимательство и заграничные инвестиции в России: Очерки. М.: - «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1997. –С.23. (Potkina I.V. Legislative regulation of business activities of foreigners in Russia. 1861-1916 // Foreign business and foreign investment in Russia: Essays. -M. : - "Russian Political Encyclopedia" (ROSSPEN), 1997. -P.23.)
 14. Полное собрание законов Российской империи II. Т. XI. Отделение II. №9763. Ст. 22. –СПб., 1837. –С.261 (Complete collection of laws of the Russian Empire II. Vol. XI. Department II. No. 9763. Art. 22. -SPb., 1837. -P.261)
 15. Полное собрание законов III. Т. 7. № 4286 (Complete collection of laws. Vol. 7. № 4286)
 16. Филиппова А.В. Становление и развитие административно-правового регулирования деятельности иностранных коммерческих организаций в России // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 8 (57) август. –С.58. (Filippova A.V. Formation and development of administrative and legal regulation of the activities of foreign commercial organizations in Russia // Actual problems of Russian law. 2015. No. 8 (57) August. –P.58.)
 17. Бертгольд Г.В. (сост.) Акционерные общества и товарищества на паях. По решениям Гражданского кассационного департамента Правительствующего Сената. № 2139. Примечание 1. –М., 1900. –С.7 (Bertgold G.V. (comp.) Joint-stock companies and partnerships on shares. By decisions of the Civil Cassation Department of the Governing Senate. No. 2139. Note 1. -M., 1900. -P.7)

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000